

УДК 349.2

Сімчук Віталій Петрович –

здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

Vitaliy P. Simchuk –

seeker for PhD degree at

Public Law Research Institute

(2a Heorhiia Kirpy Street, Kyiv, 03055, Ukraine)

Адміністративно-правовий статус державної митної служби України в умовах реформування

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового статусу Державної митної служби України в умовах реформування. У статті обґрунтовується недосконалість сучасного національного митного механізму, що включає недосконалість нормативно-правової бази, існування правових колізій та ін. Автором з метою розкриття предмету дослідження встановлено теоретичні основи поняття адміністративно-правового статусу в цілому та безпосередньо органу публічної влади. У статті представлена ретроспектива функціонування митних органів в Україні. Розглянуто роль та завдання Державної митної служби. Автором встановлено причини та напрямки сьгоднішнього реформування системи митних органів в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, орган публічної влади, митні органи, Державна митна служба України, реформування.

Статья посвящена исследованию административно-правового статуса Государственной таможенной службы Украины в условиях реформирования. В статье обосновывается несовершенство современного национального таможенного механизма, включающего несовершенство нормативно-правовой базы, существование правовых коллизий и др. Автором с целью раскрытия предмета исследования установлено теоретические основы понятия административно-правового статуса в целом и непосредственно органа публичной власти. В статье представлена ретроспектива функционирования таможенных органов в Украине. Рассмотрены роль и задачи Государственной таможенной службы. Автором установлены причины и направления сегодняшнего реформирования системы таможенных органов в Украине.

Ключевые слова: административно-правовой статус, орган публичной власти, таможенные органы, Государственная таможенная служба Украины, реформирования.

V.P. Simchuk Administrative and Legal Status of the State Customs Service of Ukraine under Conditions of Reform

The article is devoted to the study of the administrative and legal status of the State Customs Service of Ukraine under the conditions of reform. The article substantiates the imperfection of the modern national customs mechanism, which includes the imperfection of the legal framework, the existence of legal conflicts, the expediency of adopting the Customs Code of Ukraine and others. In order to disclose the subject of the study, the author has established the theoretical foundations of the concept of administrative and legal status of a legal entity and directly a public authority. The article presents a retrospective of the functioning of customs authorities in Ukraine since independence and to the present day. The administrative and legal status of the State Customs Service of Ukraine has been determined, taking into account its formation under the influence of reforms. On the basis of the institutional decision on the formation of the State Customs Service of Ukraine, the article examines the principles of its administrative and legal status as the central body of executive power in the customs sector. The role and tasks of the State Customs Service are considered. The author establishes the reasons and directions of the current reform of the customs system in Ukraine. The purpose of the institutional reforms in the customs sector is defined in the article, in particular optimization of organizational and functional structures of services,

improvement of procedures of administrative appeal, staff development, taking of anti-corruption measures, etc. Avtoroi focuses on the Concept of tax and customs policy reform as a strategic regulatory document adopted to increase public confidence in customs officials. Introduced transversal areas of work of customs authorities such as Single Window, Mobile Groups for Combating Smuggling, Video Fixation and Interregional Customs. The author emphasizes the relationship of the implemented reforms with the commitments made by Ukraine, envisaged by the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the European Union.

Keywords: *administrative and legal status, public authority, customs authorities, State Customs Service of Ukraine, reform.*

Постановка проблеми. Україна як самостійна, демократична та суверенна держава, яка активно бере участь у міжнародних торговельних відносинах, спрямувала свій розвиток зовнішньоекономічної діяльності на поступове скасування існуючих обмежень у зовнішній торгівлі, зниження ставок ввізного та вивізного мита, надання тарифних пільг під час здійснення зовнішньоекономічних операцій тощо. Належна реалізація державної митної політики та здійснення державного контролю відносно провадження всіх форм зовнішньоекономічної діяльності, потребувала створення розгалуженої, багаторівневої системи митних органів, здатних розробляти стратегію розвитку митної справи й безпосередньо втілювати в життя механізми митно-правового регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, захищати економічні інтереси й безпеку країни, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі; забезпечувати найбільш ефективну взаємодію митних органів різного рівня й функціональної спрямованості.

Сучасна діюча система органів митної служби не в змозі сприяти створенню найбільш сприятливих умов підтримки зовнішньоекономічної діяльності, та здійснювати на належному рівні захист економічної незалежності й економічної безпеки держави.

Недосконалість правового захисту та наявного на сьогодні чинного законодавства, існування правових колізій у регулюванні створюють певні перепони у здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. Також на сьогодні гостро постає питання щодо прийняття нового Митного кодексу України відповідно до сучасних норм євроінтеграції.

Сучасна доктрина продовжує дослідження адміністративно-правового статусу митних органів у цілому та Державної митної служби зокрема, винайдення більш досконалих форм і методів їх діяльності, що дозволяють забезпечити поступальний економічний розвиток держави в умовах євроінтеграції, активізації руху фінансових ресурсів. Також слід відзначити особливе місце, яке займають митні органи у системі органів виконавчої влади України.

Зазначені вище обставини зумовлюють актуальність дослідження, розкриття та винайдення нових підходів удосконалювання правових і теоретичних основ адміністративно-правового статусу Державної митної служби України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адміністративно-правового статусу державної митних органів та особливості їх діяльності порушували у своїх працях такі науковці, як М. Александрова, С. Алексєєва, Г. Атаманчук, В. Афанасьєва, Д. Бахрах, Ю. Битяк, В. Горшеньова, В. Карташова, В. Колпакова, О. Корєєва, Б. Лазарева, В. Олефір, Л. Попова та інші.

Невирішені раніше проблеми. Оновлений погляд зазначена наукова праця пов'язує з відповідними змінами, які відбулися у митному законодавстві. Спираючись на доробки провідних науковців, та виходячи з теорії адміністративного права, виділено елементами адміністративно-правового статусу юридичної особи – органу публічної влади: 1) наявність правосуб'єктності; 2) наявність деліктоздатності; 3) виконання в межах власної чи делегованої компетенції публічних, виконавчо-розпорядчих, контрольних функцій; 4) виступають учасниками адміністративних правовідносин у сфері публічної влади.

Метою даної статті є дослідження адміністративно-правового статусу Державної

митної служби, а також удосконалення даного поняття, шляхом з'ясування адміністративно-правового статусу даної служби під впливом адміністративних реформ.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до розкриття адміністративно-правового статусу Державної митної служби, звернемося до правової доктрини для визначення сутності та складових даного статусу.

Якщо звернемося до словника юридичних термінів, то останній визначає правовий статус особи як сукупність закріплених у законах та інших правових актах прав, свобод і обов'язків особи, а також гарантій, які забезпечують їх повне і безперешкодне здійснення, захист і поновлення [7, с. 72].

В юридичній літературі під адміністративно-правовим статусом розуміють сукупність юридичних засобів, які характеризують місце та роль фізичної або юридичної особи в адміністративно-правових відносинах. Визначальними для аналізу адміністративно-правового статусу особи є такі юридичні інститути: 1) публічні суб'єктивні права та юридичні обов'язки; 2) правосуб'єктність особи; 3) адміністративна відповідальність; 4) у деяких випадках – дисциплінарна відповідальність посадових осіб публічної адміністрації [6, с. 288].

Правове становище органів місцевого самоуправління як суб'єктів адміністративного права характеризується їх адміністративно-правовим статусом. Це означає, що органи місцевого самоврядування мають визначену нормами адміністративного права компетенцію — предмети відання, права і обов'язки (повноваження), несуть відповідальність за дії або бездіяльність в межах власної чи делегованої компетенції, виконують публічні, виконавчо-розпорядчі, дозвільно-реєстраційні, контрольні функції, беруть участь в адміністративних правовідносинах регулятивного чи охоронного характеру [1].

Отже, спираючись на доробки провідних науковців, та виходячи з теорії адміністративного права, виділемо елементами адміністративно-правового статусу юридичної особи – органу публічної влади: 1) наявність правосуб'єктності (адміністративної правоздатності та дієздатності); 2) наявність деліктоздатності (несення відповідальності за дії

або бездіяльність в межах власної чи делегованої компетенції); 3) виконання в межах власної чи делегованої компетенції публічних, виконавчо-розпорядчих, контрольних функцій; 4) виступають учасниками адміністративних правовідносин у сфері публічної влади.

Грунтуючись на вказаних вище елементах адміністративно-правового статусу юридичної особи – органу публічної влади, визначимо відповідний статус Державної митної служби України з урахуванням його становлення під впливом реформ.

В Україні центральний орган державного управління у галузі митної справи - Державний митний комітет України – виник відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 1991 року «Про утворення Державного митного комітету України» [4]. Основним завданням Держмиткому було визначено забезпечення захисту економічної безпеки України, додержання законодавства про митну справу, здійснення митного контролю та оформлення. Закони України «Про митну справу в Україні» (прийнятий 25 червня 1991 року), «Про Єдиний митний тариф» та Митний кодекс (введені в дію протягом 1991-1992 років) стали законодавчою основою організації митної справи в державі, утворення митної системи України.

З 1996-2012 рр. Державна митна служба України як центральний орган митниці в Україні, яка діяла на базі Державного митного комітету України. Згодом реорганізована 24 грудня 2012 року у Міністерство доходів і зборів України, на яку покладалися такі основні завдання, як забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики тощо. Остання, у свою чергу, проіснувала до 2014 року, правонаступником якої стала Державна фіскальна служба, діяльність якої спрямовувалася та координувалася Кабінетом Міністрів України. Державна фіскальна служба також виконувала основні завдання, пов'язані з реалізацією державної податкової політики, політики у сфері державної митної справи, політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тобто суттєво її завдання не

відрізнялися від попереднього органу - Міністерства доходів і зборів України.

Як зазначають деякі науковці, неефективність діяльності митної та податкової служби в особі одного виконавчого органу зумовлювалася відсутністю дієвого контролю за базою оподаткування від імпортера до споживача, також відбувався неорганізований належним чином обмін інформацією у міжнародному просторі, так і на національному рівні. Спостерігалось формальне ставлення до митного контролю та його шляхів реалізації. Також відзначався брак фахівців у цій галузі, відповідного технічного оснащення. Також сучасні вимоги розвитку суспільства та запровадження європейських стандартів сприяли породженню змін.

Саме тому у грудні 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» була утворена Державна податкова служба України та Державна митна служба України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу [6]. Даною Постановою визначено, що Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками майна, прав та обов'язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності [6]. Також вказаною Постановою зазначено, що підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативну-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення,

розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [6].

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 було затверджено Положення Державної митної служби України [4]. У порівнянні з попередніми органами на Державну митну службу покладаються завдання виключно у сфері реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Так, Державна митна служба України (далі - Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

Основними завданнями Держмитслужби є:

1) забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі [4];

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил [4];

3) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної митної політики на розгляд Міністра фінансів [4].

Вказаною Постановою визначено коло права та повноважень даної служби. До територіальних органів Держмитслужби віднесено митниці та спеціалізовані органи. Держмитслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби [4].

Вказані вище перетворення митних органів є результатом адміністративних реформ, мета яких: оптимізація організаційної та функціональної структур служб, удосконалення

процедур адміністративного оскарження; управління інформаційними системами та технологіями, розвиток персоналу, вжиття антикорупційних заходів, удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу, протидія розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення тощо.

Необхідність проведення даних перетворень була зумовлена низкою причин. Сьогодні вже вимагало від митних органів зміни підходів до взаємодії із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експорт-імпорт, запуск уповноваженого економічного оператора, а також застосування правил обміну інформацією з країнами ЄС щодо митних товарів [2].

З метою підвищення довіри населення до працівників митних органів Урядом України було розроблено Концепцію реформування органів податкової і митної політики, спрямовану на довгострокове та всеохоплююче бачення розвитку митної служби. Концепція передбачає напрямки реформ щодо оптимізації структури та інформаційних технологій, антикорупційні заходи, розвиток персоналу і оплати праці, а також прозорість реформи та комунікації.

Найбільш вдалим спробами реалізації реформи є запровадження «Єдиного вікна», «Мобільних груп» для боротьби з контрабандою,

налагодження «Відеофіксації» та запуск «Міжрегіональної митниці».

На виконання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами Україна взяла на себе зобов'язання боротися з незаконними діями та шахрайством в митних питаннях, пов'язаних з імпортом, експортом, транзитом товарів та їх розміщенням під будь-яким іншим митним режимом або процедурою, зокрема заходи заборони, обмеження або контролю [7]. Даною Угодою передбачено значний обсяг зобов'язань України щодо наближення національного законодавства у сфері митних питань до права Європейського Союзу.

Висновки. Підсумовуючи вказане вище, слід зазначити, що вказані зміни сприятимуть інституційному реформуванню Державної податкової і Державної митної служб, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та усуне недоліки у системі адміністрування податків, митного оформлення, а також забезпечить впровадження в роботу зазначених органів найкращих світових практик як у вигляді запровадження нових процедур, так і через модернізацію наявних.

Список використаних джерел:

1. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. Київ, 2004. 584 с.
2. Мазалов А. Реформування митної справи в Україні. *Юрист&Закон: електронне видання*. 2018. № 19. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011549
3. Марчук В. П. Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 128 с.
4. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF>.
5. Про утворення Державного митного комітету України : Указ Президента України від 11 грудня 1991 року № 1 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/91>.
6. Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1200. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2018-%D0%BF>.
7. Сердюк Є.В. Правовий статус суб'єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулювання виборчих прав громадян України. *Держава і право*. 2012. Випуск 55. С. 288-291.

8. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародна угода від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

References:

1. Averianov, B.B. (2004). *Administrative law of Ukraine. Academic course: Textbook: In two volumes: Volume 1. Common part*. Kyiv [in Ukrainian].
2. Mazalov, A. (2018). Customs reform in Ukraine. *Yuryst&Zakon: elektronne vydannia*, 19. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011549 [in Ukrainian].
3. Marchuk, V. P. (2003). *Glossary of Legal Terms: Educ. manual*. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
4. On approval of the provisions on the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 227 (2019, March 06). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF> [in Ukrainian].
5. On Formation of the State Customs Committee of Ukraine: Decree of the President of Ukraine № 1 (1991, December 11) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/91> [in Ukrainian].
6. On the Establishment of the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2018, December 18) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2018-%D0%BF> [in Ukrainian].
7. Serdiuk, Ye.V. (2012). Legal status of subjects of public administration, which exercise administrative and legal regulation of electoral rights of citizens of Ukraine. *Derzhava i pravo*, 55, 288-291. [in Ukrainian].
8. Ukraine–European Union Association Agreement: International Agreement (2014, June 27) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].